

**ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-СТАЙЄРІВ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ
ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ**

І.О. БРАСЛАВСЬКИЙ, О.П. РОМАНЧУК, Ю.О. ПЕРЕВОЩИКОВ

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Інститут фізичної культури та реабілітації ПДПУ

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

Одеська національна юридична академія

Анотація. У роботі розглянуті зміни поліфункціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів-стайєрів на прикладі вегетативного забезпечення та вегетативного тонусу серця, систолічного та діастолічного артеріального тиску, що дозволило виявити особливості їх міжсистемної взаємодії.

Ключові слова: спортсмени-стайєри, спіроартеріокардіоритмографія, серцево-судинна система.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Об'єктивне відслідковування функціональних змін в організмі спортсменів є надзвичайно актуальним, особливо з розумінням індивідуальних особливостей кожного [3, 4, 10]. До найбільш часто застосовуваних критеріїв оцінки функціонального стану організму спортсменів відносять параметри функціонування серцево-судинної системи, яка прямо відображає рівень готовності спортсмена до виконання того чи іншого навантаження, або свідчить про рівень відновлення організму після виконання навантаження [4, 5, 7].

Нашу увагу привернув прилад для поліфункціонального дослідження організму – спіроартеріокардіоритмограф (САКР), який у стислий термін (до 3 хвилин на одну особу) на підставі результатів прямих одночасних досліджень дозволяє проаналізувати та охарактеризувати не тільки функціональний стан систем забезпечення скорочувальної функції серця, вегетативного забезпечення серцевого ритму, підтримки та вегетативного забезпечення артеріального тиску, зовнішнього дихання, вегетативного забезпечення некерованого дихання

та гемодинаміки [2, 11, 12], але й через варіанти міжсистемних кореляцій визначити механізми взаємодії вказаних систем [6, 8, 9], що відкриває нові можливості корекції функціонального стану організму спортсменів різними засобами фізичної та фармакологічної реабілітації [7].

Мета. Визначення функціональних змін, які виникають у організмі під час занять видами спорту, що переважно тренують витривалість (біг на 1500 та 3000 м).

Результати досліджень. Було обстежено 10 кваліфікованих спортсменів (1–2 розряду) чоловічої статі у віці від 16 до 24 років (всього 30 ідентифікацій). Аналіз результатів дослідження проводився за ранговими параметрами, розробленими для практично здорової категорії осіб аналогічного віку та статі, які не займаються спортом [8]. Кожному рангу 1–5 відповідає потрапляння окремого відміряного параметру у певні центильні межі: 1 – від $-2,5\sigma$ до $-1,5\sigma$, 2 – від $-1,5\sigma$ до $-0,5\sigma$, 3 – $\pm 0,5\sigma$, 4 – від $+0,5\sigma$ до $+1,5\sigma$, 5 – від $+1,5\sigma$ до $+2,5\sigma$. Тобто, популяційно нормологічним значенням відповідає 3-й коридор, помірним відхиленням – 2-й та 4-й, виразним відхиленням – 1-й та 5-й.

На рис. 1 зображено особливості розподілу за рівнем ЧСС до та у перші 5–7 хвилин після тренувального навантаження.

Рис. 1. Особливості розподілу показників ЧСС у обстеженої когорти (до фізичного навантаження – світлі стовпці та після – темні стовпці) за ранговими параметрами, де за віссю ординат – ранг, за віссю абсцис – відсоток.

Порівнюючи дані розподілу до та після тренувального навантаження одразу необхідно зазначити, що до навантаження у порівнянні з апріорно нормологічними даними у даної когорти відзначається суттєве зрушення у бік зменшення ЧСС, що цілком відповідає відомим даним [1, 5, 10], також відомим даним відповідають дані отримані після фізичного навантаження [5, 7], коли ЧСС у всіх випадках збільшується (виразно – у 65%, помірно – у 16%), навіть апріорно нормологічні показники (у 19%) визначаються за рахунок тих осіб, у яких у вихідному стані була виразна брадикардія.

Досить інформативними мають бути параметри, що характеризують вегетативне забезпечення (за показником TP, ms – відображає варіабельність серцевого ритму) та рівень регуляції серцевого ритму (за показником LF/HF – відображає переважання тону симпатичної або парасимпатичної гілки), які визначались паралельно із ЧСС (рис.2).

Рис. 2. Особливості розподілу показників TP у обстеженої когорти (до фізичного навантаження – світлі стовпці та після – темні стовпці) за ранговими параметрами, де за віссю ординат – ранг, за віссю абсцис – відсоток.

Як видно з рис.2 вихідний рівень розподілу показника TP значно відрізняється за розподілом від апріорного, а саме 80% когорти знаходиться в межах збільшеного показника, що свідчить про більш значну варіабельність серцевого ритму та відповідно більш кращі адаптаційні можливості функціонування серця та збільшене вегетативне забезпечення серцевого ритму.

Після виконання фізичного навантаження TP значно зменшується, а його модальні значення приходяться на 1 і 2 центиль, відповідно у 32% та 35%, що свідчить про граничну мобілізацію адаптаційних механізмів, які залежать від інтенсивності виконаного фізичного навантаження та швидкості відновлення серцевого ритму.

Достатньо інформативним виглядає розподіл за переважанням вегетативного тону у регуляції серцевого ритму (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл дослідженої когорти за переважанням вегетативного тону до та після фізичного навантаження, де 1 відповідає виразній парасимпатикотонії, 2 – помірній парасимпатикотонії, 3 – ейтонії, 4 – помірній симпатикотонії, 5 – виразній симпатикотонії.

Як видно з рис. 3 у вихідному стані показники вегетативної регуляції серцевого ритму майже відповідають популяційним з певним відхиленням у бік помірної парасимпатикотонії, що свідчить про певну економізацію вегетативної регуляції у стані відносного фізичного спокою і є характерним для кваліфікованих спортсменів. З іншого боку після фізичного навантаження відзначається суттєвий зсув розподілу у бік помірної та виразної симпатикотонії, відповідно 48% та 10%. У той же час у 42% спортсменів тону ВНС відзначається на рівні ейтонії. Такі відмінності між вегетативною регуляцією серцевого ритму, на наш погляд, свідчать про різну швидкість

відновних процесів, які пов'язані з рівнем функціональної готовності організму спортсмена до фізичного навантаження.

Не менш інформативними виглядають дані отримані при аналізі параметрів вегетативного забезпечення (за параметрами TPS, mmHg^2 та TPD, mmHg^2) та вегетативної регуляції (за параметрами LFS/HFS та LFD/HFD) систолічного та діастолічного артеріального тиску, відповідно (рис.4).

По-перше, привертає увагу різний розподіл вегетативного забезпечення для систолічного та діастолічного тиску. Так варіабельність систолічного тиску у переважній більшості досліджених знаходиться в межах 1 та 2 центиля, тобто достатньо (у 35%) та виразно (у 35%) знижена. Варіабельність же діастолічного тиску майже відповідає популяційному розподілу (з низькою зустрічністю помірно підвищеного та відсутністю виразно підвищеного рівня). Однак після фізичного навантаження розподіл рівнів вегетативного забезпечення як одного так і другого збільшується, майже нагадує апріорний з певним збільшенням у бік виразного збільшення.

Рис.4. Розподіл дослідженої когорти за рівнем вегетативного забезпечення систолічного (TPS) та діастолічного (TPD) тиску до та після фізичного навантаження.

Доповнюють інформацію щодо вегетативного забезпечення артеріального тиску дані представлені на рис.5, де зображені розподіли переважання вегетативного тону у спортсменів.

Рис. 5. Розподіл дослідженої когорти за вегетативною регуляцією систолічного (LFS/HFS) та діастолічного тиску (LFD/HFD) до та після фізичного навантаження, де 1 відповідає виразній парасимпатикотонії, 2 – помірній парасимпатикотонії, 3 – ейтонії, 4 – помірній симпатикотонії, 5 – виразній симпатикотонії.

З рис.5 видно, що розподіл когорти за переважанням вегетативного тону для систолічного та діастолічного тиску суттєво відрізняється від популяційного. Для першого характерним є зміщення у бік помірної симпатикотонії, для другого – парасимпатикотонії, що може характеризувати особливості вегетативного тону у спортсменів, які тренуються на витривалість. Наприкінці фізичного навантаження, як для першого, так і для другого характерний зсув у бік вираженої симпатикотонії, причому регуляція систолічного тиску зміщується більш виразно.

Узагальнюючи отримані результати можна зробити наступні **висновки**. У вихідному становищі дані поліфункціонального дослідження організму спортсменів, що тренують витривалість, свідчать про суттєві відмінності від популяційних. Найбільш характерними ознаками реакції організму на фізичне навантаження є зменшення вегетативного забезпечення серцевого ритму та помірне збільшення вегетативного забезпечення систолічного та діастолічного артеріального тиску, яке супроводжується виразним зсувом вегетативного тону серцевого ритму у бік вираженої симпатикотонії та менш значним зсувом вегетативного тону систолічного та діастолічного тиску у бік помірної симпатикотонії. Тобто, якщо враховувати рівень вегетативного забезпечення серцевого ритму та артеріального тиску після фізичного навантаження, то відзначається певна диспропорція, яка відображається у виразному зменшенні

варіабельності серцевого ритму та збільшенні варіабельності систолічного та діастолічного артеріального тиску. Такі відмінності, на наш погляд, зумовлені особливостями фізичних навантажень, спрямованих на розвиток витривалості.

Перспективи подальших розвідок можуть стосуватися вивчення інших проблем стану серцево-судинної системи спортсменів-стайерів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний. – Москва, 1997 – 200с.
2. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика. / Под ред. А.М. Вейна. – М.: Медицина, 2000. – 752 с.
3. Гены-маркеры предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта // В.А. Рогозкин, И.В. Астратенкова, А.М. Дружевская, О.Н. Федоровская/ Теор. и практ. физ.культ. – 2005. – №1. – С. 3–8.
4. Дубровский В.И. Спортивная медицина – М.: Владос, 1999. – 480 с.
5. Земцовский Э.С. Спортивная кардиология. – С-Петербург: Гиппократ. – 420 с.
6. Комаров Г.Д., Кучма В.Р., Носкин Л.А. Полисистемный саногенетический мониторинг. – М.: МИПКРО, 2001. – 343 с.
7. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. – М.: Спортакадемпресс, 2000.
8. Паненко А.В., Романчук О.П. До питання нормування результатів дослідження варіабельності артеріального тиску // Одеський медичний журнал. – №2. – 2003. – с.66–67.
9. Паненко А.В., Романчук О.П. Передумови застосування поєднаного дослідження варіабельності серцевого ритму, артеріального тиску та дихання на санаторно-курортному етапі реабілітації //Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №3. – 2003. – С. 39–42.
10. Уилмор Дж. Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 456 с.

11. Heart rate and blood pressure variability in obese normotensive subjects./Piccirillo G, Vetta F, Viola E, Santagada E, Ronzoni S, Cacciafesta M, Marigliano V// Int J Obes Relat Metab Disord – 1998 Aug;22(8). – 741–750
12. Kikuya M., Hozawa A., Ohokubo T., Tsuji I., Michimata M., Matsubara M., Ota M., Nagai K., Araki T., Satoh H., Ito S., Hisamichi S., Imai Y. Prognostic significance of blood pressure and heart rate variabilities: the ohasama study. – Hypertension 2000 – Nov; 36(5): 901– 6.